

CAPACIDAD PREDICTIVA DE LOS ÍNDICES DE CHARLSON Y ELIXHAUSER SOBRE LAS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN CIRUGÍA DE RAQUIS

C. Menéndez Urdangaray · F. Menéndez Menéndez · C. de Bustos Béliz · J. Mateo Negreira · A. R. Piñera Parrilla

Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón

OBJETIVO

Evaluar la capacidad predictiva de los índices de Charlson y Elixhauser en la aparición de complicaciones postoperatorias en cirugía de raquis y analizar otros factores clínicos asociados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo unicéntrico de 157 pacientes intervenidos en 2022. Se analizaron comorbilidad (índices de Charlson y Elixhauser), variables clínicas (IMC, ASA) y quirúrgicas (tipo, niveles, duración y complejidad). Se definieron dos desenlaces: cualquier complicación y complicación mayor. Se realizaron modelos de regresión ajustados por complejidad quirúrgica. Se excluyeron pacientes con infecciones previas.

RESULTADOS

Se registraron 30 complicaciones (19,1%) y 18 mayores (11,5%). El índice de Charlson mostró discriminación modesta (AUC 0,63) y el de Elixhauser no fue predictivo (AUC <0,50). Tras el ajuste por complejidad del procedimiento, ninguna escala mantuvo asociación independiente.

El IMC fue el factor más consistente, asociado a ambos desenlaces: cada incremento de 1 kg/m² aumentó el riesgo aproximadamente un 12-19%. La complejidad quirúrgica alta también se asoció a mayor riesgo de complicaciones.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este estudio surge de la necesidad de objetivar el riesgo ante una elevada tasa de complicaciones en cirugía de raquis. Los índices de Charlson y Elixhauser no muestran una correlación suficientemente robusta como para guiar la indicación quirúrgica ni establecer umbrales clínicos útiles en nuestra serie. Estos resultados representan una primera aproximación. La ampliación de la cohorte y la integración de variables clínicas y quirúrgicas permitirán avanzar hacia modelos de estratificación más precisos y aplicables en la práctica clínica.